

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сухроб Давлатов

PhD, доцент Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403557>

Annotatsiya. *Maqolada davlat loyihalari ko'rib chiqilgan. Mamlakatda qulay sarmoyaviy muhitni yaratish yo'nalishi bo'yicha imkoniyatlari ochib berildi. Barqaror investitsiya muhitini ta'minlash masalalari o'rganildi. Aniq tahlil asosida mualliflar mamlakatda iqtisodiy investitsiya faolligini oshirish yo'nalishlarini taklif qiladilar.*

Kalit so'zlar: *investitsiya, xalqaro investorlar soveti, SMART investitsiya, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, O'zbekistondagi investitsion muhit.*

Abstract. *The article considers state projects. It reveals opportunities, as well as directions of formation of a favorable investment environment in the country. The issues of providing a stable investment environment were studied. On the basis of the conducted analysis, the authors suggest ways to increase the investment activity of the economy.*

Keywords: *investment, Council of foreign investors, SMART-investment, strategy «Digital Uzbekistan - 2030», investment climate of Uzbekistan.*

Узбекистан в качестве страны, имеющей богатый потенциал в различных сферах, стремится активнее развивать экономику посредством инвестиций. Однако, чтобы достичь стабильного роста, необходимо обеспечить стабильную инвестиционную ситуацию. В настоящее время уделяется особое внимание методам иностранного инвестора и его влияние на развитие экономики Узбекистана.

Для обеспечения хорошей инвестиционной среды 13 ноября 2019 года был создан Совет иностранных инвесторов в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан [1]. Основная его задача - консультировать правительство Узбекистана о важнейших направлениях инвестиционной, промышленной, инновационной деятельности страны с учетом самых успешных опытов и международных достижений. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами, постановлениями палат Олий Мажлиса, указами, постановлениями и распоряжениями Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, другими актами законодательства государства. Совет является институциональной платформой прямых диалогов между Правительством Узбекистана и инвесторами, включая зарубежные компании, банки, инвестиционные и другие структуры, международные финансовые институты, осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан. Комиссия, координируемая Министерством инвестиций и промышленности, торговли при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Продолжение дальнейшего развития благоприятного, бездискриминационного, прозрачного, конструктивного делового сообщества Узбекистана, способствующего привлечению иностранных инвестиций, прежде всего, через открытый и конструктивный диалог между органами государственной власти Узбекистана и международные финансовые институты, зарубежные компании, банки, инвестиционные и другие структуры, осуществляющие деятельность в Узбекистане.

Основными задачами Совета являются:

- эффективно определить ключевые препятствия привлечения и работы инвестиций, включая иностранных инвесторов и обеспечить благоприятную деловую среду и инвестиционный климат Республики Узбекистан.

- выработка решений по устранению этих проблем совместно с государственными органами Узбекистана, представителями зарубежных предприятий, банков, инвестиционных структур и международными финансовыми институтами, осуществляющими деятельность в Узбекистане, и международными финансовыми институтами, осуществляющими деятельность в Узбекистане.

Функциями Совета являются:

- содействовать конструктивному диалогу государственных органов и частных секторов в связи с необходимыми шагами по решению самых актуальных проблем развития экономической и частной экономики, улучшению бизнес-среды, стимулированию инвестиций, прежде всего иностранных;

- выявить главные препятствия в привлечении инвестиций, в первую очередь иностранных в различные секторы экономики, и выработать мероприятия по совершенствованию бизнес-климата, инвестиционного климата, дальнейшему интеграции Узбекистанской экономики в мировую цепочку образования ценными бумагами, а также разработки и предложения о соответствующих изменениях законодательства Республики Узбекистан;

- разработка рекомендаций, включая проекты соответствующих нормативных актов и приложение вспомогательных отчетов по оценкам для разрешения Правительства и других государственных органов республики;

- содействовать обмену практикой и передовым опытом в области реформ и доведению государственных регулирования в других странах для достижения цели деятельности Совета.

- участие в разработке стратегического плана по координации, определению приоритетов в инвестиционной политике страны и привлечению иностранного инвестиция в экономику Республики.

Первая сессия Совета по иностранным инвестициям при Президенте Узбекистана состоялась 16 октября 2022 г. в резиденции «Куксарой» под руководством Президента Узбекистана Шавата Мирзиёева [2]. На первом заседании этого консультативного органа обсуждались вопросы о дальнейшем расширении долгосрочных и совместных инвестиционных взаимодействиях, реализации конкретных кооперационных проектов в приоритетном направлении сотрудничества в нашей стране.

В мероприятии приняли участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, руководители таких ведущих компаний и банков, как «Suez»,

«Calik Holding», «Cengiz Enerji», «Halyk Bank», «VEON Group», «TBC Bank», Фонд развития Абу-Даби, «ACWA Power», «Zeppelin International AG», «EDF», «AME International», «CNH Industrial», «Youngone Corporation», «Procter & Gamble», «Mitsui», «Sojitz Generation DMCC», «KIA Motors», «General Electric», «John Deere», «Silverleaf», «Knauf», «White&Case», а также представители международных финансовых институтов – Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития и Исламского банка развития.

Глава нашей страны в своём выступлении отметил особую важность сегодняшней встречи в связи с серьезными кризисными ситуациями на мировом уровне, а также растущим запросом на тесное сотрудничество на основе взаимного доверия и уважения.

Подчеркивается, что в прошлые годы Узбекистан осуществляет ширококомасштабную реформу, одной из приоритетных направлений которой является предоставление национальной экономике открытости, создание необходимой среды для интеграции ее в международные рынки.

В итоге, хотя пандемия и сложная ситуация на мировом рынке, удалось поддерживать и продолжать положительный экономический рост. В течение последних пяти лет иностранные инвестиции увеличились в 10 раз и достигли почти 40 млрд долларов.

Президент отметил, что существуют конкретные проекты и программы, предусматривающие дальнейшее повышение инвестиций к экономике, в первую очередь в модернизации и трансформации отраслей, ускоренном развитии производственных, коммунальных и транспортных инфраструктур.

Лидер нашей страны обозначил основные направления деятельности Совета, а также приоритеты дальнейшего развития партнерства с зарубежным инвестором. Это в первую очередь укрепление гарантий, обеспечивающих и защищающих права и интересы инвестора. Узбекистан подчеркнул, что стремится углубить реформы банковской и финансовой сферы и открыт к инициативам инвесторов по дальнейшему совершенствованию банковской сферы.

Важнейшим направлением политической политики в нашей стране является продолжение уменьшения госучастия и увеличение приватизации государства. Все отрасли внедряют механизмы государственных и частных партнерств. Указаны также колоссальные природные ресурсы Узбекистана и созданные иностранным инвесторам широкие возможности для их освоения.

Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» [3] принята и осуществляется, в которой особенно уделяется внимание активному вмешательству иностранных капиталов и технологии в цифровизацию нашей страны.

Особое значение уделено развитию зеленого сектора, осуществляются действенные мероприятия по развитию научного потенциала, подготовке кадров в сфере возобновляемых источников энергии и возобновляемых источников энергии.

Президент Узбекистана пригласил всех присутствующих инвесторов и партнеров активно участвовать в проектах и программах.

В ходе заседания члены совета особо отметил высокие результаты программы реформ в Новой Узбекистане за последние годы, результатом которой стало создание действительно благоприятных условиях для бизнеса, реализации перспективного проекта. Выражены глубокие благодарности главе нашей страны за всестороннюю поддержку инвесторов и готовность к расширению взаимовыгодного инвестиционного партнерства и дальнейшему расширению взаимовыгодного инвестиционного партнерства.

В ходе заседания Президент Узбекистана поручил ответственным лицам организовать системное взаимодействие с иностранным инвестором, разработать на основе предложений, которые были озвучены на заседаниях, «дорожную карту» с конкретными сроками и исполнителями.

В стране в последние годы проводятся систематические реформы, направленные на расширение частного сектора, сокращение участия государства в экономике, приватизацию

госактивов, ликвидацию неэффективных и не перспективных предприятий. В частности, за три года приватизировали около 300 сельхозпредприятий и госучреждения, уставный фонд которых имеет государственную долю, далее – предприятия с государственными участиями, ликвидировали более 650 объектов имущества и реорганизовано 160 предприятий. В республике на развитие экономики за 2023 год освоено 352,1 трлн сум инвестиций в основной капитал, в соотношении с 2022 годом составляет 122,1 %. Основную долю составляет: средства предприятий – 84,9 трлн сум, прямые иностранные инвестиции – 84,3 трлн сум, негарантированные иностранные инвестиции и кредиты – 82,4 трлн сум, иностранные кредиты под гарантию государства – 21,2 трлн сум. [5]

Важные проекты, которые осуществлялись за счет иностранных кредитов под государственную гарантию в 2023 году:

- внедрение автоматизированной системы контроля и учета по регионам республики
- расширение станции со строительством очередных парогазовых установок общей мощностью не менее 900 МВт в Кашкадарьинской области
- строительство двух газотурбинных установок мощностью 32 МВт в г. Ташкент
- модернизация технологических устройств и расширение систем связи в регионах республики
- Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане.

Важнейшим видом социальной деятельности является строительство жилья. Всего освоено за счет всех финансовых источников по этому направлению деятельности 29,1 трлн. сум, инвестиций в базовый капитал; доля которого составила 8,3% от общей суммы. инвестиции, которые были направлены на развитие сельского хозяйства, составили 20,2 трлн. сум или 5,7% от общей суммы. В региональном разрезе инвестиций в базовый капитал за счет государственного бюджета наиболее высокие показатели отмечены в Сурхандарьинской – 13,4%, Андижанской – 9,0% областях и Республике Каракалпакстан – 8,6%.

Наиболее высокая доля инвестиций за счет собственных средств предприятий и организаций составила в г. Ташкент – 44,6 % от их общего объема. В Самаркандской области она составила 26,0 %, Ташкентской области – 24,5 %. Значительное, место в составе инвестиций за счет привлеченных средств занимают иностранные инвестиции и кредиты.

Более высокие показатели отмечены в Сырдарьинской и Бухарской областях, где составили 81,6 % и 64,3 % соответственно.

Льготы и преференции для потенциальных иностранных инвесторов. Согласно статьям 471 и 472 Налогового кодекса Республики Узбекистан налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога, налога на имущество и налога на водопользование предоставляются юридическим лицам, созданным с привлечением прямых иностранных инвестиций и специализирующимся на производстве товаров (услуг) в отрасли экономики в списке, утвержденном Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Министерство экономики Республики Узбекистан от 26 августа 2016 года № 2822 [6].

Налоговые льготы предоставляются на определенный период, который варьируется в зависимости от суммы инвестиций:

- от \$300 000 до \$3 млн- сроком на 3 года;
- от \$3 млн США до \$10 млн - сроком на 5 лет;
- выше \$10 млн - сроком на 7 лет.

Одна из основных задач, которые правительство сейчас решает — привлечь инвестиции в реализацию индустриальной программы. Иностранные инвестиции в страну должны привести не только капитал, но также бизнес-культуру. Инвесторы важнее всего желают, чтобы в стране была справедливая и прозрачная правовая система, а налоговое законодательство государств имело понятность и предсказуемость, чтобы не было ситуации, когда нормы закона трактуются различными госорганами по-разному или внезапно изменяются. Необходимо развивать сферу цифровизации и инфраструктуру IT.

Важную роль для инвесторов играет синхронность таможенной, налоговой политики и логистика. Следует систематически улучшить компетентность персонала, судебной тяжбы, банковского и экспортного сектора.

В связи с растущим интересом к «умным» решениям в индустрии стартапов появилась концепция SMART инвестиций. Логический переход к основным принципам инвестирования, в соответствии с которыми инвестору следует принимать правильные и эффективное инвестиционное решение, соответствующее точно заданным требованиям.

SMART-инвестиция — вливание в проект финансовых и иных ресурсов, которых ему не хватает для достижения поставленных бизнес-целей. В этом случае, появится возможность для обмена опытом и знаниями, инструментами и методиками развития бизнеса, помощь с доступом к международному рынку, а также нетворкинг с мировыми игроками.

Вступление Республики Узбекистан во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) будет способствовать обеспечению стабильной инвестиционной среды на территории страны. Таким образом будет обеспечено выход в Мировой рынок, раскрыта возможность экспорта продукции. Узбекистан является страной с благоприятным географическим положением, для развивающейся страны это является одним из преимуществ в конкуренции инвесторов.

Стабильность ситуации в политической сфере является важнейшим фактором для привлечения инвестирования. Узбекистан сделал большие шаги в этой сфере, улучшая отношения с мировым сообществом, реформируя внутренний политический процесс.

Принятие мер по либерализации экономической системы, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и упрощение процедур создания компаний способствует развитию инвестиционного климата. Необходимость укрепления правовых механизмов защиты инвестиций и гарантирования возврата инвестирования является чрезвычайно актуальной

для иностранных инвесторов. Необходимость повышения правового механизма защиты и гарантии возврата инвестиций является крайне актуальной в отношении иностранного инвестора.

Стабильный инвестиционный климат является важнейшим фактором в привлечении инвестиций в Узбекистан и обеспечении устойчивой экономической динамики. Развитие инвестиционного климата позволяет создать новые рабочие места, повысить производительность труда и повысить уровень жизни людей. Также устойчивый инвестиционный климат способствует снизить бедность, развивать инновации и повысить конкурентоспособность страны на международном рынке.

Обеспечить стабильную инвестиционную среду является многогранным и долговременным процессом, требующим согласованных действий государства, сообщества бизнеса и всего общества. В Узбекистане уже были сделаны важные шаги по улучшению

инвестиционных климатов, но он должен преодолеть несколько задач и провести ряд реформ для обеспечения стабильности и стабильного экономического роста. В достижении данных целей могут также сыграть важную роль и взаимодействие с мировым сообществом, а также использование передовых опытов других стран. В конце концов, успешная поддержка стабильного инвестиционного климата способствует устойчивому, долгосрочному и устойчивому развитию отечественной экономики, что принесёт пользу всего населения Узбекистана.

REFERENCES

1. Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 13.11.2019 г. № ПП-4519. Источник: <https://lex.uz/ru/docs/4593913>
2. Первая сессия Совета по иностранным инвестициям при Президенте Узбекистана. Источник: <https://president.uz/ru/lists/view/5704>
3. Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079. Источник: <https://lex.uz/docs/5031048>
4. О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 24.03.2023 г. № ПП-102. Источник: <https://lex.uz/ru/docs/6417195>
5. Доклад об инвестициях Агентства статистики при президенте Республики Узбекистан. Источник: <https://stat.uz/ru/default/ezhekvtartal-nye-doklady/39035-2023>
6. Об утверждении положения о порядке применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые частные иностранные инвестиции. Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Министерство экономики Республики Узбекистан, зарегистрировано 26.08.2016 г., рег. номер 2822. Источник: <https://lex.uz/ru/docs/3020219>
7. Abdullaev Asliddin, Davlatov Suxrob Role of agricultural marketing in economic development // Economics. 2015. №8 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/role-of-agricultural-marketing-in-economic-development> (дата обращения: 15.05.2024).
8. Абдуллоев А. Ж., Давлатов С. С. Особенности обеспечения устойчивого развития фермерских хозяйств Республики Узбекистан //Современные тенденции развития аграрного комплекса. – 2016. – С. 1417-1421.
9. DAVLATOV S., DILMONOV K. Impact of investment in education on economic growth //2nd Student Conference of MDIS Tashkent. – 2017. – С. 7.